

JUSTIÇA RESTAURATIVA: ADEQUAÇÃO NO SISTEMA JURÍDICO CRIMINAL BRASILEIRO

Willen Pereira de Souza¹
Ney Alexandre Lima Lira²

RESUMO

A justiça restaurativa é uma ferramenta de essencial importância para resolução de um conflito devido a sua relevância no que diz respeito ao modelo de justiça tradicional punitiva. Embora existente, está longe de satisfazer as expectativas para qual foi criada. O propósito desse estudo é analisar a possível adequação da justiça restaurativa ao nosso ordenamento jurídico e as dificuldades na efetivação deste instituto na justiça criminal brasileira. O método utilizado será o qualitativo que partirá de uma análise geral para o particular com intuito de encontrar respostas para o problema do artigo científico com base em pesquisas metodológicas em periódicos, bibliográficos constantes em livros, legislações, revistas eletrônicas e portais do poder judiciário. Dessa forma, a justiça restaurativa contribui para humanização do direito penal, como a participação direta da vítima, acusado e sociedade, sendo o infrator tendo a oportunidade de reparar ou diminuir os danos causado.

Palavras-chave: justiça restaurativa; humanização; vítima; acusado; danos.

1 INTRODUÇÃO

A justiça restaurativa é um fenômeno que vem ganhando espaço no mundo do direito. Este trabalho se propõe analisar as possíveis adequações a essa modalidade em conformidade ao sistema jurídico criminal brasileiro. No que tange ao aspecto jurídico, pretende-se verificar pontos da legislação brasileira que permitem a aplicação da justiça restaurativa e os pontos negativos que dificultam essa modalidade. Este estudo pretende ainda, abrir caminhos para novos debates acadêmicos sobre o tema, bem como esclarecer pontos que permitem elaborar projetos de leis que contribuirão para diminuir os danos sofrido pelas vítimas, pelos agressores e sociedade nas demandas.

As grandes demandas nas varas criminais do Brasil é a motivação para aplicação da justiça restaurativa, pois essa modalidade é eficaz na resolução dos embates entre as partes, que muito das vezes, não se sentem justificadas pelos procedimentos aplicados atualmente. O ponto principal está motivado pelas vontades das partes- princípio da voluntariedade, do consenso e da confidencialidade.

O tema em questão, justiça restaurativa - adequação no sistema jurídico criminal brasileiro, é de grande relevância social, pois envolve; vítima, infrator e a

¹ Willen Pereira de Souza, Graduanda do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: willen.souza@rede.ulbra.br

² Ney Alexandre Lima Lira, Professor Especialista, orientador do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: ney.lira@ulbra.br.

sociedade que recebe os reflexos dos atos criminosos. Quando se consuma o fato tipificado no Código Penal Brasileiro pelo infrator, tem-se como consequência os prejuízos materiais, psicológicas e sociais na vítima e seus familiares pela conduta reprovada pela sociedade, pois viola o princípio da dignidade da pessoa humana que são alicerces de uma nação. Nesse sentido, é essencial o estudo e os debates pautados nessa modalidade de justiça restaurativa para compreensão e criação de leis que possam adequar tal modalidade.

No campo jurídico sua importância é relevante, pois trata-se de um tema que surgiu no Brasil através de um projeto piloto em 2005, estabelecendo padrões para uma possível resolução de conflitos com a participação direta das partes. E, com as legislações atuais, permite-se verificar quais as falhas, acertos e ajustes que se sucedem para uma melhor adequação no nosso sistema jurídico brasileiro.

Diante do exposto, o tema se justifica por se tratar de uma modalidade nova no Brasil, que tem por finalidade diminuir a dor da vítima e a oportunidade do infrator minimizar os danos causados. Analisando os casos e identificando lacunas em nossa legislação que possa contribuir para uma futura discussão acadêmica, jurídica e social.

A justiça restaurativa; adequação no sistema jurídico criminal brasileiro é um desafio enfrentado pela sociedade e pelo judiciário. Pois se de um lado; vítima, infrator e sociedade, querem fazer parte direta para diminuir os prejuízos causados pelo ato criminoso, do outro lado não temos legislação específica que possa concretizar essa modalidade, baseando-se por princípios, resoluções e doutrinas que deixa obscuro uma certeza de amparo legal em lei específica. Esse estudo se propõe analisar a legislação brasileira em consonância com a justiça restaurativa de forma a verificar possíveis falhas que dificultam a concretização dessa modalidade com o sistema jurídico brasileiro.

Diante de tal problema, reporta-se a pergunta: Quais são os desafios e as oportunidades para a aplicação da Justiça Restaurativa no sistema jurídico criminal brasileiro, considerando sua adequação às normas e práticas penais vigentes? Essa pergunta de partida sugere hipóteses de que a falta de normas específicas e o desinteresse jurídico em aplicar essa modalidade de forma assídua em nossos tribunais se tornam um desafio a ser superado, outrossim, as lacunas deixadas em

nosso ordenamento jurídico atual dificultam a adequação da justiça restaurativa no cenário criminal, o que deve ser confirmada ou refutada.

Essa modalidade de justiça, está fundamentado na resolução n° 2002/2012 das Organizações das Nações Unidas (ONU)- o qual o Brasil é membro- que possibilita o uso dessa modalidade em matéria criminal. O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) n° 243/2021, é incumbido de elaborar projetos que, dentre outros, se destaca a conferência reparadoras dos traumas derivados dos eventos criminosos. Para essa análise, se buscará obras, com autores que explorem o tema.

A relevância na busca da justiça, em que pese a participação direta das partes, é um dos grandes propósitos da justiça restaurativa em contribuição ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e sua adequação a legislação brasileira.

Para essa análise busca-se autores como Allisson Morris (2005) que debate as possíveis desvantagens e vantagens das partes; vítima, infrator e comunidade nessa modalidade; WEMMERS (2002) que discute os desafios encontrado para adequação da modalidade em questão, e Mylene Jaccoud (2005) que explora os princípios que rege nosso sistema jurídico em conformidade com a justiça restaurativa.

A metodologia desta pesquisa é exploratória com abordagem qualitativa de cunho bibliográfico e documental, com base no referencial teórico apontado.

O objetivo geral da pesquisa é analisar os princípios gerais e constitucionais na modalidade da justiça restaurativa no Brasil e investigar a eficácia do instituto em adequação as normas e práticas penais vigentes, bem como os desafios que impossibilitam a total implementação dessa modalidade. Os objetivos específicos foram assim definidos: analisar o contexto histórico e a evolução legislativa que culminou no surgimento da Justiça restaurativa no Brasil; comparar o modelo da justiça restaurativa frente ao modelo da justiça criminal; identificar os pontos negativo e positivo da justiça restaurativa em relação as normas penais vigentes; investigar as prováveis causas que dificultam adequação da justiça restaurativa com as leis vigentes.

Assim, o trabalho está dividido em quatro seções onde a primeira parte aborda os aspectos conceituais do tema e suas origens até o surgimento no Brasil; na segunda parte se analisa o modelo de justiça restaurativa frente à justiça retributiva;

na terceira parte procurar os pontos negativos e positivos da justiça restaurativa; na quarta parte investigar as causas dificultam adequação da justiça restaurativa com as leis vigentes; e por fim, as considerações finais.

2 BREVE HISTÓRICO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA

A justiça restaurativa não tem exatamente uma origem única, provinda de diversos países e com contextos diversificados; Estados Unidos com Práticas de justiça restaurativa desenvolvidas por grupos indígenas ou religiosos, como os menonitas e os Quakers, operando amplamente fora da justiça criminal formal do sistema (MIERS, 2007), e no mesmo sentido o Canadá cria um modelo onde a vítima e o ofensor tem a oportunidade de reconciliação (VORP), em Ontário (MIER, 2017). E na Nova Zelândia, em 1980, surgiu as mediações em formato de conferências, num contexto de desafios políticos Maori com a Nova Zelândia branca a partir dos (family groups whanau), processo que originaria os grupos de conferências familiares (FGCs) (DALY, 2002). Esses são alguns países com modelos restaurativos com seus contextos específicos.

No Brasil, com o trabalho do inglês Dominc Barter, dar-se o início a entrada da justiça restaurativa em cenário nacional pautada em princípios, valores e práticas em linguagem passiva, ainda que não harmonioso com os conceitos e movimentos internacionais da época.

A organização das nações unidas (ONU), através de seu Conselho Econômico e Social, cria a resolução 2002/12 que expõe sobre os princípios básicos para implantação de programas de Justiça Restaurativa, a servirem de diretrizes para todo o mundo (ONU, 2012).

O Brasil, com respaldo da resolução da ONU 2002/12, passou a atuar com maior intensidade no tema com realizações de projetos:

- Em 2003- Criação do Projeto “Promovendo Práticas Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro”, no Ministério da Justiça, Secretaria da Reforma do Judiciário, a partir de viagem de delegação à Nova Zelândia, coordenada por Renato Campos Pinto de Vitto (PENIDO; MUMME; ROCHA, 2016).

- Em 2004- Criação do Núcleo de Estudos em Justiça Restaurativa (FLORES; BRANCHER, 2016) junto à Escola Superior da Magistratura (ESM) apoiada pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS). A Ajuris se tornaria um dos maiores polos de difusão da justiça restaurativa no Brasil.

Essas iniciativas, como várias outras que se sucederam, contribuíram para a alteração realizada no código penal brasileiro em 2006, com o projeto de lei nº 7006/2006, que propõe alterações ao Código Penal, ao Código de Processo Penal e à Lei dos Juizados Especiais, para facultar o uso de procedimentos de justiça restaurativa no âmbito criminal (BACELAR, GOMES; MUNIZ, 2016).

A partir desse momento o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através da resolução nº 125/2010, instrui a aplicação da Justiça Restaurativa aplicada à execução das Medidas Socioeducativas aos adolescentes infratores, e dois anos depois, tem-se a primeira menção legal da justiça restaurativa no Brasil, Lei do Sinase (Lei n. 12.594/2012), art. 35, incisos II e III, que privilegia a auto composição e a prioridade as práticas que sejam restaurativas. (PENIDO; MUMME; ROCHA, 2016).

Outro importante momento na justiça restaurativa no Brasil foi a resolução 225/2016 do conselho nacional de justiça (CNJ), estabelece a Política Nacional de Justiça Restaurativa e dispõe sobre a sua implementação mais tarde modificada pela resolução 300/2019 do CNJ que passou a valer da seguinte forma:

I – implementação e/ou estruturação de um Órgão Central de Macrogestão e Coordenação, com estrutura e pessoal para tanto, para desenvolver a implantação, a difusão e a expansão da Justiça Restaurativa, na amplitude prevista no artigo 1º desta Resolução, bem como para garantir suporte e possibilitar supervisão aos projetos e às ações voltados à sua materialização, observado o disposto no artigo 5º, caput e § 2º (Item 6.2 do Planejamento da Política de Justiça Restaurativa do Poder Judiciário Nacional);

II – desenvolvimento de formações com um padrão mínimo de qualidade e plano de supervisão continuada (Item 6.4 do Planejamento da Política de Justiça Restaurativa do Poder Judiciário Nacional);

III – atuação universal, sistêmica, interinstitucional, interdisciplinar, intersetorial, formativa e de suporte, com articulação necessária com outros órgãos e demais instituições, públicas e privadas, bem como com a sociedade civil organizada, tanto no âmbito da organização macro quanto em cada uma das localidades em que a Justiça Restaurativa se materializar como concretização dos programas (Item 6.6 do Planejamento da Política de Justiça Restaurativa do Poder Judiciário Nacional);

IV – implementação e/ou estruturação de espaços adequados e seguros para a execução dos projetos e das ações da Justiça Restaurativa, que contem com estrutura física e humana, bem como, que proporcionem a articulação

comunitária (Item 6.8 do Planejamento da Política de Justiça Restaurativa do Poder Judiciário Nacional); e V – elaboração de estudos e avaliações que permitam a compreensão do que vem sendo construído e o que pode ser aperfeiçoado para que os princípios e valores restaurativos sejam sempre respeitados (Item 6.10 do Planejamento da Política de Justiça Restaurativa do Poder Judiciário Nacional) (Resolução 225/2016, art. 28-A, inserido pela Resolução 300/2019)

Essas modificações realizadas pela resolução 300/2019 do CNJ, concretizaram a veemência da justiça restaurativa em território brasileiro. Pois existe a necessidade da vítima e ofensor participarem diretamente nas decisões advinda do crime cometido, juntamente com a participação da sociedade.

No entanto, apesar da evolução dessa modalidade no Brasil, ainda carece de leis específicas para um maior amparo legal na implementação da justiça restaurativa.

3 O QUE É A JUSTIÇA RESTAURATIVA?

A justiça restaurativa é pautada no diálogo para minimizar um determinado conflito gerado por um crime onde as partes, vítima, ofensor e comunidade, têm a oportunidade restaurar as relações e promover a cura.

Com esse entendimento, tal modalidade, ao contrário da justiça criminal comum, não está mencionada diretamente na constituição brasileira de 1988. Por se tratar de uma modalidade ainda nova no cenário nacional, mas seus princípios e aplicações podem ser fundamentados nos princípios constitucionais, vejamos:

O princípio da Dignidade da Pessoa Humana- esse princípio já mencionado no modelo retributivo como um limitador na justiça criminal, também se encontra na justiça restaurativa e assim se descreve na Constituição Federal Brasileira:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I- (...)

II-(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

Ao contrário da justiça retributiva, a justiça restaurativa ver como um fundamento necessário o princípio mencionado para promover a dignidade de todos os envolvidos no conflito, vítima, ofensor e comunidade.

A luz da citação de Afonso Armando Konzen:

Restaurativo, o adjetivo da palavra "Justiça", pelo dicionário, é o que se pode restaurar, o relativo a restaurante.

A restauratividade, pelo sentido estrito construído a partir do adjetivo restaurativa ao substantivo justiça, teria o propósito de dedicar-se em tentar instalar novamente o valor da justiça, nas relações violadas pelo delito. (KONZEN, 2007, p. 83)

Nesse entendimento o princípio da dignidade da pessoa humana desencadeia diversos outros princípios, como direito à ampla defesa (artigo 5, LV- CF/88), princípio da função social da propriedade (artigo 5º, XXIII-CF/88) e outros com a mesma finalidade de sua ideia central que é promover a participação ativa dos envolvidos.

Os princípios da justiça restaurativa que serão descritos adiante, tem como sua essência, a reparação dos danos causados, vítima, ofensor e comunidade, na concretização de um crime. São eles;

- Foco na vítima- a vítima é colocada no centro do processo. Objetivo é entender suas necessidades e como o crime a afetou, buscando formas de reparação.
- Responsabilidade do ofensor- o ofensor é incentivado a assumir a responsabilidade por suas ações e a refletir sobre o impacto que causaram, promovendo um senso de empatia.
- Participação ativa- o processo envolve não apenas as vítimas e os ofensores, mas também membros da comunidade, permitindo um diálogo aberto e colaborativo.
- Reparação do dano- o foco está em reparar o dano causado, seja através de compensação financeira, serviços à comunidade ou outras formas de restituição que atenda às necessidades da vítima.
- Restauração das relações- a justiça restaurativa busca restaurar as relações sociais danificadas pelo crime, promovendo a reintegração do ofensor na comunidade.

Os princípios constitucionais utilizados pela justiça restaurativa em consonância com os princípios que regem a modalidade, evidenciam o objetivo de minimizar os estragos causados pela consumação do crime, porém de uma forma mais branda e humana.

4 JUSTIÇA RESTAURATIVA E AS NORMAS PENAIS VIGENTES

O modelo e a justiça restaurativa criminal é uma abordagem alternativa ao sistema penal tradicional em que pese a reparação dos danos recaído sobre vítima e a sociedade. Desse modo vale explorar os pontos positivos e negativos dessa modalidade em relação as leis vigentes.

As normais vigentes tem como propósito maior a punição do infrator e suas penas como consta no código penal brasileiro no artigo 32 que assim se segue; “I- privativas de liberdade, II- restritivas de direitos, III- de multa”.

Na justiça restaurativa criminal o foco é na reparação do dano sendo esse umas das vantagens em relação a justiça tradicional, bem como o envolvimento da comunidade na responsabilidade coletiva e social, como bem definido no website do “Prison Fellowship International Centre for Justice and Reconciliation” que diz:

“A justiça restaurativa é uma resposta sistemática aos atos ilegais, que enfatiza a cura das feridas das vítimas, infratores e comunidades causadas ou reveladas pelo comportamento criminal. A prática e os programas que refletem os objetivos restaurativos responderão ao crime:

- a. Identificando e agindo de modo a reparar o mal,
- b. Envolvendo todos os interessados
- c. Transformando a relação tradicional entre as comunidades e os seus governos na resposta ao crime.”

Posto isso, a vítima, ofensor e comunidade estão diretamente relacionados na reconstrução das perdas materiais emocionais ocasionado pelo crime. Passando de meros expectadores para assumirem o papel principal na relação.

Considera-se procedimento de justiça restaurativa o conjunto de práticas e atos conduzidos por facilitadores, compreendendo encontros entre a vítima e o autor do fato delituoso e, quando apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados, que participarão coletiva e ativamente na resolução dos problemas causados pelo crime ou pela contravenção, num ambiente estruturado, denominado núcleo de justiça restaurativa. (BRASIL, 2006)

O empoderamento dá a oportunidade da vítima de expressar seu sentimento e necessidade, saindo de uma mera figura no processo, outro fator relevante é o menor custo para o sistema de justiça, pois o processo restaurativo criminal é menos oneroso do que a justiça criminal.

Por outro lado, os pontos negativos da modalidade da justiça restaurativa criminal, está pautado na falta de punição. Críticos argumentam que a justiça restaurativa criminal não pune o ofensor como se deve, sendo assim não se fazendo justiça a vítima.

Outros pontos negativos estão relacionados com a desigualdade no poder, em crimes graves onde a vítima se recusa a participar nesse tipo de processo; limitações nas aplicações, uma vez que essa modalidade não é adequadas a todos os tipos de crime e, seja esse um dos pontos principais, a falta de estrutura legal.

A discussão acerca da justiça restaurativa e as normas penais vigentes é fundamental para compreender como podemos evoluir em direção a um sistema mais justo e humano. A justiça restaurativa se destaca por priorizar a reparação dos danos e a reintegração das partes envolvidas, promovendo um diálogo que pode curar feridas e restaurar relações. No entanto, é vital reconhecer as limitações desse modelo, especialmente em sua adequação às normas penais existentes, que muitas vezes se concentram na punição em vez da reparação. Isso levanta questões importantes sobre a eficácia e a justiça do sistema penal atual.

4.1 A vítima no centro do conflito

Em contraste com o modelo penal tradicional, a Justiça Restaurativa se firma na premissa de que a resolução do crime exige a participação ativa dos envolvidos, especialmente da parte lesada.

A justiça restaurativa se destaca no cenário Internacional contemporâneo como uma forma de resolução de conflitos diversa do modelo penal tradicional. Inspirada, principalmente, no abolicionismo e no movimento vitimológico iniciado nos anos 80, a justiça restaurativa surge como uma resposta à pequena atenção dada às vítimas no processo penal e em razão do fracasso da pena privativa de liberdade para promover a ressocialização do apenado, A Investigação permitiu verificar que o modelo de justiça restaurativa postul principles diversos do modelo de justiça criminal e sustenta, dentre outras coisas, a participação da vítima na resolução dos conflitos, a reparação do dano e a responsabilização de maneira não estigmatizante e excludente. Visa a reduzir a imposição de penas (principalmente a privativa de liberdade), com a Inclusão de formas não violentas de resolução de conflitos que privilegiam o diálogo entre as partes implicadas no delito. (PALLAMOLLA, 2008, P.4)

A luz da citação de Raffaella Pallamolia, ressalta-se a importância da justiça restaurativa, que coloca a vítima no centro do processo de resolução de conflitos. Ao invés de ser apenas um espectador, a vítima é incentivada a participar ativamente, o

que não só promove a sua voz, mas também busca a pacificação social. Esse modelo inovador oferece uma alternativa significativa ao sistema penal tradicional, que muitas vezes falha em atender às necessidades das vítimas e dos infratores. A justiça restaurativa, portanto, se mostra como uma ferramenta poderosa para a reparação de danos e para a construção de um futuro mais harmônico, onde o diálogo e a responsabilidade são priorizados.

Em suma, a Justiça Restaurativa não apenas oferece um novo paradigma para a resolução de conflitos, mas também destaca a importância da voz da vítima, promovendo um ambiente de diálogo e reparação. Essa abordagem desafia as limitações do sistema penal tradicional, propondo uma forma mais humana e eficaz de lidar com os danos causados por crimes. Ao integrar a vítima no processo, a Justiça Restaurativa se torna um caminho promissor para a pacificação social e a construção de relações mais saudáveis entre os indivíduos e a comunidade.

5 JUSTIÇA RESTAURATIVA E JUSTIÇA CRIMINAL

Antes de adentrar na comparação entre as duas modalidades, é essencial que se saiba o quanto os princípios fundamentais representam para o Estado democrático de direito, pois eles são as bases que se norteiam e orientam as interpretações das normas constitucionais. Esses princípios servem como diretrizes para o funcionamento do Estado, a proteção dos direitos individuais e coletivos e a promoção da justiça social.

Na visão de MELLO, (2014, p. 54), define princípio como:

Princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para exata compreensão e inteligência delas, exatamente porque define a lógica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo a tônica que lhe dá sentido harmônico.

Para ALEXANDRINO e PAULO (2014, p. 187), princípios são:

Os princípios são as ideias centrais de um sistema, estabelecendo as suas diretrizes e conferindo a ele um sentido lógico, harmonioso e racional, o que possibilita uma adequada compreensão de sua estrutura. Os princípios determinam o alcance e o sentido das regras de um dado subsistema do ordenamento jurídico, balizando a interpretação e a própria produção normativa.

Nesse sentido, os princípios fundamentais refletem os valores e costumes de um povo que devem ser considerados em eventuais elaborações de leis e regras em um ordenamento jurídico.

5.1 Justiça Criminal Comum

É necessário, antes de mais nada, compreender que o Brasil adota o modelo de justiça retributiva que assim é definido por Prudente (2013, p.68), aduz que “segundo a justiça retributiva o crime é uma violação contra o Estado, definido pela desobediência à lei e pela culpa”. Nesse sentido, o Estado adota o modelo punitivo, onde o foco principal é a aplicação da lei e a punição do infrator.

Todavia, os princípios fundamentais constitucionais que se entrelaçam na justiça criminal comum são diversificados e propensos a garantir e resguardar o direito do cidadão, funcionando como uma espécie de contrapeso contra o poder punitivo do Estado. Assim prever a constituição federal de 1988 no seu artigo 1º, inciso III:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III – a dignidade da pessoa humana; (...)

O princípio da dignidade da pessoa humana, embora em sentido amplo, realça a relevância dentro da justiça criminal comum, pois permite levar em consideração outros princípios no desenvolver do processo como por exemplo, da proporcionalidade.

Vale ressaltar que tal princípio se encontra no Pacto de São José da Costa Rica; “Artigo 11- Proteção da honra e da humanidade- 1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade.”

Embora se tenha os princípios favoráveis ao cidadão em relação ao *jus puniend*, não retira do poder do Estado a exclusividade de decidir e punir devido o modelo retributivo, que tem como seus requisitos:

- Foco na infração- a ênfase está na violação da lei e na conduta criminosa, não levando em consideração as consequências causadas a vítima.
- Punição- o objetivo principal é punir o opressor como forma de dissuasão e retribuição pela infração cometida

- Processo judicial formal- a justiça criminal comum segue procedimentos legais formais, com regras rígidas sobre como o caso deve ser conduzido.
- Imparcialidade- o sistema busca garantir que todas as partes envolvidas, vítima, ofensor e sociedade, sejam tratadas de maneiras justas e parcial dentro do processo judicial
- Reabilitação secundária- embora exista uma preocupação com a reabilitação do ofensor, isso ocorre após a punição, dessa forma fica claro que não é o foco principal do sistema, ficando em segundo plano.

Nesse sentido a justiça criminal comum tem como função primordial a proteção dos bens jurídicos mais relevantes para sociedade, como a vida, a liberdade e o patrimônio, como bem coloca NUCCI (2024, p.19):

Bem é um termo determinativo de algo desejável, que traz bem-estar e prazer; algo que transmite vantagem e alívio; em suma, alguma coisa objetivada pelas pessoas. Inserindo-se no ambiente jurídico, fazendo a devida associação, atinge-se o bem jurídico, que nada mais é do que um interesse de alguém protegido por lei.
O bem jurídico é o valor para o qual se outorga proteção jurídico-penal no caso concreto. É o escopo do direito penal, ao menos para criar normas incriminadoras.

César Roberto Bittencourt (2023, p.18), enfatiza que a justiça criminal deve atuar como um mecanismo de proteção dos bens jurídicos mais relevantes para a sociedade, assim como Guilherme Nucci. Bittencourt argumenta que o Estado tem o dever de proteger esses bens jurídicos, mas também deve fazê-lo respeitando os direitos fundamentais dos indivíduos.

6 JUSTIÇA RESTAURATIVA E AS DIFICULDADE NA ADEQUAÇÃO AS NORMAS PENAS VIGENTES

A justiça restaurativa, como já mencionado, visa reparar danos causado pelo crime, tendo como foco principal a restauração das relações entre as partes envolvidas e não somente em punir o ofensor.

O Brasil por adotar em sua legislação o modelo de justiça retributiva, embora não tenha um artigo específico que explicita tal afirmação, foi estruturado de forma a satisfazer tal modelo. Como bem evidenciado no artigo 1º do código penal brasileiro

que diz: “Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.”

Isso define que a lei esclarece que tem que haver um crime definido e em sua consequência a punição pelo ato criminoso. Tal punição está definido, dentre outros, no artigo 33 do mesmo código que assim se manifesta: “A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.”

Fica claro e evidente, que as normas estão definidas para o modelo de justiça retributiva, abrindo pequenas margens a justiça restaurativa criminal para sua manifestação, passando- se a ser visto como um complemento da justiça tradicional em crimes de menor potencial ofensivo. Vide lei 9.099/95:

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006).

Dessa forma não abre perspectiva para crimes que ultrapassem dois anos sendo punido no sistema tradicional. Não há de se pensar que um crime de furto qualificado no parágrafo 1º (artigo 155, §1º código penal) onde o ofensor é condenado a 3 anos de detenção não seja propício a se aplicar o modelo de justiça restaurativa criminal.

Há que se notar uma resistência no sistema jurídico brasileiro e a sociedade em geral, pois muito das vezes os crimes aos moldes da justiça restaurativa, são vistas como brandas em comparação a justiça comum.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um contexto onde a Justiça Restaurativa se destaca como uma alternativa viável ao sistema penal tradicional, é essencial reconhecer seu potencial para transformar a forma como lidamos com conflitos e delitos. Através da inclusão ativa da vítima no processo, essa abordagem não apenas busca a reparação de danos, mas também promove um diálogo essencial para a pacificação social. No entanto, as

limitações impostas pelas normas penais vigentes ainda representam um desafio significativo.

A necessidade de um equilíbrio entre a responsabilização do infrator e a reparação da vítima é crucial para a construção de um sistema de justiça mais humano e eficaz. Assim, ao refletirmos sobre a Justiça Restaurativa, somos levados a considerar não apenas suas vantagens, mas também as reformas necessárias para integrar plenamente essa abordagem legal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 22.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2014.

BACELLAR, Roberto Portugal; GOMES, Jurema Carolina da Silveira; MUNIZ, Laryssa Angélica Copack. Implementação da justiça restaurativa no Poder Judiciário: uma experiência do Estado do Paraná. In: CRUZ, Fabrício Bittencourt da (coord.). *Justiça restaurativa: horizontes a partir da Resolução CNJ 225*. Brasília, DF: CNJ, 2016. p. 319-338.

DALY, Kathleen. Restorative justice: the real story. *Punishment & Society*, London, v. 4, n. 1, p. 55-79, 2002. DOI: <http://dx.doi.org/10.1177/14624740222228464>. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/14624740222228464>. Acesso em: 8 maio 2020.

DALY, Kathleen. The punishment debate in restorative justice. In: SIMON, Jonathan; SPARKS, Richard (ed.). *The sage handbook of punishment and society*. London: Sage Publications, 2013. p. 356-374.

FLORES, Ana Paula Pereira; BRANCHER, Leoberto. Por uma justiça restaurativa para o século 21. In: CRUZ, Fabrício Bittencourt da (coord.). *Justiça restaurativa: horizontes a partir da Resolução CNJ 225*. Brasília, DF: CNJ, 2016. p. 89-128.

GOMES, Luiz Flávio. Vitimologia e justiça penal reparatória. In: LEAL, César Barros; KONZEN, Afonso Armando, *Justiça restaurativa e ato Infracional: desvelando sentidos no Itinerário*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de direito administrativo**. 31. ed. rev. e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2014.

MIERS, David. The international development of restorative justice. In: JOHNSTONE, Gerry; VAN NESS, Daniel W. (ed.). Handbook of restorative justice. Cullompton: Willan Publishing, 2007. p. 447-467.

NUCCI, Guilherme de S. Curso de Direito Penal: Parte Geral: Arts. 1º a 120 do Código Penal. v.1. 8th ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. p.l. ISBN 9786559649228. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559649228/>. Acesso em: 10 nov. 2024.

PALLAMOLLA, Raffaella da Porciúncula, A Justiça restaurativa da teoria à prática: relações com o sistema de justiça criminal e implementação no Brasil. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008,

PENIDO, Egberto de Almeida; MUMME, Monica Maria Ribeiro. Justiça restaurativa e sua humanidade profunda: diálogos com a Resolução 225/2016 do CNJ. In: CRUZ, Fabrício Bittencourt da (coord.). Justiça restaurativa: horizontes a partir da Resolução CNJ 225. Brasília, DF: CNJ, 2016. p. 163-214.

SANTOS, Cláudia. Um crime, dois conflitos (e a questão, revisitada, do "roubo do conflito" pelo Estado). Revista Brasileira de Ciências Criminais. n. 71, mar./abr., 2008, p. 34.

SCURO NETO, Pedro. A Justiça como Fator de Transformação de Conflitos: Princípios e Implementação. (2.000). Recuperado de http://www.restorativejustice.org/rj3//Full-text/brazil/EJRenato%20Net_.pdf.